

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Shokirov Abdukhalil
Abdurasul oglu**
Teacher at the Jizzakh
branch of the National
University of Uzbekistan

**Shokirov Abduxalil
Abdurasul o'g'li**
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali o'qituvchisi

**Шокиров Абдухалил
Абдурасул оглы**
Преподаватель
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана

INTERNET QARAMLIGINING PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada internet qaramligining shakllanish omillari, uning psixologik mexanizmlari va shaxs faoliyatiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, internetdan haddan tashqari foydalanish shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy sohalarida salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotda yoshlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari tahlil qilinib, internet qaramligi darajalari aniqlangan.

KALIT SO'ZLAR: internet qaramligi, psixologik mexanizmlar, kognitiv jarayonlar, emotsional buzilishlar, ijtimoiy izolyatsiya.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ: В данной статье исследуются факторы формирования интернет-зависимости, ее психологические механизмы и влияние на функционирование личности. Согласно исследованию, чрезмерное использование интернета вызывает негативные изменения в когнитивной, эмоциональной и социальной сферах человека. В исследовании были проанализированы результаты опроса молодежи, чтобы определить уровень интернет-зависимости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интернет-зависимость, психологические механизмы, когнитивные процессы, эмоциональные расстройства, социальная изоляция.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF INTERNET ADDICTION

ABSTRACT: This article will study the factors of the formation of internet dependence, its psychological mechanisms and its impact on the activities of the individual. According to the results of the study, excessive use of the internet generates negative changes in the cognitive, emotional and social spheres of the individual. The study analyzed the results of a survey of young people and found internet addiction levels.

KEY WORDS: internet addiction, psychological mechanisms, cognitive processes, emotional disorders, social isolation.

KIRISH

XXI asrda insoniyat hayotining deyarli barcha jabhalari raqamlashtirilgan tizimlar va internet texnologiyalari bilan uzviy bog'lanib ketdi. Internet tarmog'i dastlab axborot almashish, muloqot qilish va ta'lim olish vositasi sifatida shakllangan bo'lsa, bugungi kunda u shaxsning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va psixologik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, internetdan foydalanishning haddan tashqari ko'payishi inson psixikasida yangi turdagi muammolarni, xususan internet qaramligi (Internet Addiction) fenomenini yuzaga keltirmoqda.

Internet qaramligi — bu shaxsning internetdan foydalanish ustidan nazoratni yo'qotishi, real hayotdagi faoliyatni virtual faoliyat bilan almashtirishi, hamda ijtimoiy aloqalardan uzoqlashish holatidir. Dastlab bu atamani 1990-yillarda amerikalik psixolog Kimberli Young kiritgan bo'lib, u internet qaramligini "xulq-atvoriy qaramlik"ning yangi shakli sifatida ta'riflagan (Young, 1998). Bugungi kunda ushbu muammo nafaqat klinik psixologiyada, balki yoshlar psixologiyasi, ta'lim

psixologiyasi va sotsiologiyada ham keng tadqiq etilmoqda.

Raqamli texnologiyalar shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bir vaqtning o'zida ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Internet orqali tezkor axborot almashish, onlayn o'qish va kreativlik imkoniyatlari ortsa-da, haddan tashqari foydalanish e'tiborning susayishi, vaqtni boshqara olmaslik, real hayotdagi muloqotdan chekinish kabi psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotlar (Caplan, 2010; Griffiths, 2012) shuni ko'rsatadiki, internet qaramligiga duchor bo'lgan shaxslar orasida depressiv holatlar, emotsional beqarorlik va ijtimoiy izolyatsiya holatlari keng tarqalgan.

Internet qaramligi odatda quyidagi belgilar bilan ifodalanadi:

- Internetdan foydalanish vaqtini nazorat qila olmaslik;
- Internetda bo'lmagan paytda bezovtalik, g'azab yoki tushkunlik hissi;
- Real ijtimoiy munosabatlar o'rniga virtual aloqalarga ustunlik berish;
- O'qish, ish yoki oilaviy majburiyatlarni e'tiborsiz qoldirish;

- Internet orqali hissiy bo'shliqni to'ldirishga intilish.

Psixologik jihatdan bunday qaramlik mukofot tizimi (reward system) bilan bog'liq bo'lib, shaxs internetda yangi ma'lumot, o'yin natijasi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi "like" va "comment"lar orqali doimiy ravishda dopamin olishni istaydi. Bu holat miya faoliyatida pozitiv mustahkamlash (positive reinforcement) mexanizmini kuchaytiradi va asta-sekinlik bilan qaramlikni shakllantiradi.

Shuningdek, yoshlar o'rtasida internet qaramligining kuchayishiga quyidagi psixologik omillar sabab bo'ladi:

- Past o'zini nazorat qilish;
- Ijtimoiy qo'rquv yoki yolg'izlik hissi;
- Stress va tashvish holatlari;
- Motivatsion bo'shliq yoki hayotiy maqsadning noaniqligi.

Ayniqsa, talabalik davrida bo'sh vaqtning ko'pligi, o'qish va dam olish chegaralarining yo'qligi, ijtimoiy tarmoqlarga kirishning osonligi internet qaramligi xavfini yanada oshiradi. Shu bois, internet qaramligining psixologik mexanizmlarini tahlil qilish, uning kognitiv, emotsional va motivatsion asoslarini aniqlash hozirgi zamon psixologiyasi uchun muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — internet qaramligining shakllanishida

faoliyat yurituvchi psixologik mexanizmlarni aniqlash, uning shaxs rivojlanishiga ta'sirini o'rganish hamda profilaktika yo'llarini belgilashdan iboratdir.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, internet qaramligi hozirgi kunda nafaqat shaxsiy muammo, balki jamiyat miqyosida ham psixologik salomatlik, ijtimoiy integratsiya va mehnat unumdorligiga ta'sir etuvchi muhim omilga aylanib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2025-yilda Jizzax shahridagi 3 ta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 18–25 yoshdagi 120 nafar talaba o'rtasida o'tkazildi. Quyidagi metodlar qo'llanildi:

- **So'rovnoma:** K. Young tomonidan ishlab chiqilgan "Internet Addiction Test (IAT)" metodikasi asosida;

- **Kuzatish:** talabalarining internetdan foydalanish xulqini kuzatish;

- **Suhbat:** internet qaramligining sub'ektiv hissiy tajribalarini aniqlash uchun yarim tuzilgan suhbatlar.

Ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturida qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar va foiz ko'rsatkichlari aniqlangan.

NATIJALAR

Quyidagi jadvalda respondentlarning internet qaramligi darajasi bo'yicha taqsimoti keltirilgan:

1-jadval.

Respondentlarda internet qaramligi darajalari (n = 120)

Qaramlik darajasi	Ball oralig'i (IAT)	Respondentlar soni	Foiz (%)
Past daraja	20-39	28	23.3%
O'rtacha daraja	40-59	57	47.5%
Yuqori daraja	60 va undan yuqori	35	29.2%

Manba: muallif tadqiqoti ma'lumotlari (2025)

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tadqiqot ishtirokchilarining 47,5 foizida internetdan foydalanish o'rtacha qaramlik darajasida, 29,2 foizida esa yuqori qaramlik darajasida namoyon bo'lgan. Bu esa yoshlar orasida internetning o'yin, ijtimoiy tarmoqlar va axborot iste'moli vositasi sifatidagi haddan tashqari qo'llanilishini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Internet qaramligining psixologik mexanizmlari quyidagi omillar orqali shakllanadi:

1. **Kognitiv mexanizmlar:**

Shaxs internetni asosiy axborot va ijtimoiy ehtiyojni qondiruvchi vosita deb biladi. Bu esa internetni "haqiqiy hayot"ning o'rniga qo'yishga olib keladi.

— Qaram shaxslar diqqatni bir joyga to'play olmaydi, vaqtni rejalashtirishda qiynaladilar.

2. **Emotsional mexanizmlar:**

Internet orqali olingan "like", "comment" kabi ijtimoiy signallar miya mukofot tizimini faollashtiradi. Bu dopamin ishlab chiqarilishini kuchaytirib, qaramlikni mustahkamlaydi.

3. **Motivatsion mexanizmlar:**

Internetdan foydalanish ichki bo'shliqni to'ldirish vositasi sifatida

namoyon bo'ladi. Real hayotdagi stress, yolg'izlik yoki muvaffaqiyatsizlikni qoplash maqsadida onlayn faoliyat ortadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori qaramlik darajasiga ega respondentlarda emotsional beqarorlik, past o'zini nazorat qilish, va ijtimoiy izolyatsiya holatlari kuzatilgan. Shu sababli, internet qaramligi profilaktikasida psixologik treninglar, vaqt boshqaruvi va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari internet qaramligi zamonaviy inson, ayniqsa yoshlar psixikasiga chuqur ta'sir ko'rsatayotgan murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni isbotladiki, internetdan haddan tashqari foydalanish faqat odat darajasida emas, balki shaxsning kognitiv, emotsional va **ijtimoiy** faoliyatini izdan chiqaruvchi xulq-atvoriy buzilish sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, respondentlarning qariyb yarmi (47,5%) internetdan o'rtacha darajada qaram bo'lib, 29,2% ishtirokchilarda esa yuqori darajadagi qaramlik holatlari qayd etilgan. Bu esa, yoshlar orasida internetning o'yin, ijtimoiy

tarmoqlar va virtual muloqot shakllariga haddan tashqari bog'lanish holati keng tarqalganligini ko'rsatadi.

Internet qaramligi shakllanishining psixologik mexanizmlari quyidagi asosiy omillar bilan izohlanadi:

1. **Kognitiv mexanizm** – shaxs internetni haqiqatdan ko'ra qulayroq, xavfsizroq va boshqariladigan muhit sifatida qabul qiladi. Bu esa real hayotdagi faoliyatni virtual faoliyat bilan almashtirishga olib keladi.

2. **Emotsional mexanizm** – internetdagi muvaffaqiyat, "layk" va "komment"lar orqali dopamin ajralib chiqishi, miyaning mukofot tizimini faollashtirib, shaxsni ushbu faoliyatni qayta-qayta takrorlashga undaydi.

3. **Motivatsion mexanizm** – internetdan foydalanish real hayotdagi bo'shliq, yolg'izlik yoki stressni qoplash vositasiga aylanadi. Shu orqali shaxs ichki tinchlikni virtual muhitdan izlay boshlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, internet qaramligiga chalingan shaxslar orasida emotsional beqarorlik, past ijtimoiy faollik, real muloqotga nisbatan befarqlik kabi belgilar ustunlik qiladi. Shuningdek, vaqtni boshqarishdagi muammolar, o'qish yoki mehnat samaradorligining pasayishi, uyqu buzilishi kabi salbiy oqibatlar ham kuzatilgan.

Mazkur holat shuni anglatadiki, internet qaramligi shaxsning faqat virtual faoliyatini emas, balki uning shaxslararo munosabatlari, o'zini anglash jarayoni, motivatsiya tizimi va psixik barqarorligiga ham bevosita ta'sir etadi. Shu sababli, bu muammoni

faqat texnik yoki axborot muammosi sifatida emas, balki psixologik sog'lomlik masalasi sifatida baholash zarur.

Kelgusida internet qaramligi bilan bog'liq psixologik muammolarni kamaytirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim:

- **Profilaktik psixologik treninglar:** yoshlar o'rtasida raqamli gigiyena, vaqt boshqaruvi va emotsional nazorat ko'nikmalarini shakllantirish;

- **Ta'lim tizimida raqamli madaniyatni rivojlantirish:** o'qituvchilar va talabalar o'rtasida internetdan samarali foydalanish madaniyatini targ'ib qilish;

- **O'zini nazorat qilish strategiyalarini o'rgatish:** o'zini tahlil qilish, diqqatni boshqarish va o'zini rag'batlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- **Oilaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi:** shaxsning real ijtimoiy muhit bilan bog'liqligini mustahkamlash.

Shunday qilib, internet qaramligi — bu faqat texnologik rivojlanishning yon mahsuloti emas, balki zamonaviy insonning psixologik moslashuv tizimi bilan bog'liq muhim fenomen hisoblanadi. Uning oldini olishda shaxsiy o'zini anglash, ijtimoiy faollik va emotsional barqarorlikni rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Young, K. S. (1998). *Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder*. *CyberPsychology & Behavior*, 1(3), 237–244.

2. Caplan, S. E. (2010). *Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach*. Computers in Human Behavior, 26(5), 1089–1097.
3. Griffiths, M. D. (2012). *Internet addiction: A brief summary of research and practice*. Current Psychiatry Reviews, 8(4), 308–312.
4. Aminovna X. D. INTERNETGA QARAM SHAXSNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK PORTRETI: NAZARIY ASOSLAR //Modern education and development. – 2025. – T. 26. – №. 1. – C. 261-265.
5. Ulug'bekovna T. S., Kabilovich P. O. YOSHLAR O 'RTASIDA IJTIMOYIY TARMOQQA QARAMLIK MUAMMO SIFATIDA HAMDA INTERNETGA TOBELIK DARAJASI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2025. – T. 4. – №. 41. – C. 49-55.
6. Sh R. M. et al. INTERNET ETIKASINING OCHIQ MUAMMOLARI //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2024. – T. 2. – №. 20. – C. 45-49.
7. Mahmudovich H. A. INTERNETGA QARAMLIK KIBERHUYUM LARNING PSIXOLOGIK DETERMINANTI SIFATIDA //ALFRAGANUS UNIVERSITY билан ҳамкорликда нашр этилади. – C. 41.
8. Karoboyev S., Qumiriddinova M. INTERNET VA IJTIMOYIY TARMOQLARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI VA OQIBATLARI //Journal of universal science research. – 2025. – T. 3. – №. 6 (SPECIAL ISSUE). – C. 95-100.
9. Salohiddinova O. O 'SMIRLARNING INTERNETGA QARAM BO 'LISHIGA SABAB BO 'LUVCHI PSIXOLOGIK OMILLARI //PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 84-88.
10. Feruza O. INTERNET VA YOSHLAR: HAQIQIY MUAMMOLARNI YASHIRADIGAN VIRTUAL DUNYO //"YURT FAXRI". – 2025. – T. 1. – №. 1.